

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

Ta'lim va tarbiya borasida bunday yondashuvlar mamlakatimizda siyosiy islohotlarimizda ham "Ta'limning kundalik hayot va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashga, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish layoqatlarini shakllantirishiga, boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi" zarur deya, belgilanishidan ham bilish mumkin.

Ta'lim va tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan boshqa bir qator me'yoriy hujjatlarda ham o'quvchilarni maktab davridan boshlab o'qitish masalasi quyidagicha izohlangan: "Kichik yoshdan o'quvchilarda o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o'sishini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish" ga zamin yaratadi. Qaysi davlatda ta'lim-tarbiya masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, o'sha davlat iqtisodiyotida o'sish, rivojlanish va aholining ma'naviy-axloqiy savodxonlik darajasi yuqori bo'ladi.

Metodologiyani mazmuni, o'ziga xosligi va almashinmasligi, shuningdek, o'ziga xos metodlar mehnat, bilish va muloqot unumdorligi haqidagi konseptual holatlarni asoslandi. Integrirovchi yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchining vazifalari belgilab berildi. Shakllantiruvchi ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, shaxsning tizimli bilimlari, umumlashgan ko'nikmalari, qadriyat munosabatlari, fikrlashning integrativ uslubini va boshqalarni shakllantiruvchi ekanligi aniqlandi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Беляева А.П. Интегративная теория и практика многоуровневого непрерывного профессионального образования. – СПб.: ИПТО РАО, 2002.
2. Козлов В.В. Интеграция как психологическая категория. //Вестник интегративной психологии. В. 8. М-Ярославль, 2010 – С. 71-72
3. Пак М. Концепции интегративно-контекстного образования в средней и высшей школе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.
4. Абдукуддусов О. Интегратив ёндошув - чуқур билим, яхши фазилатларни шакллантириш омили. - Т.: // Ж. Халқ таълими. № 3. 2000 б.32-36.
5. Абдурахмонов Ш.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки учителей профессионального образования // Образование: традиции и инновации. Материалы V международной научно-практической конференции, Чешская Республика. Прага. 2014. - С.7-8.

UO'K: 378:004.9

MUSTAQIL TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI YARATISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASI

<https://zenodo.org/records/14956560>

Janaberegnova Aysuliy Jaksilikovna

Nukus davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Elektron ta'lim resurslari yordamida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish pedagog tadqiqotchilarni har doim qiziqtirib kelgan. Ta'limga oid materiallarni elektron ta'lim resurslari orqali taqdim etish muhim ahamiyat kasb etib, u zamonaviy ilmiy-amaliy bilimlarning pedagogik texnologiyalarida yetarli darajada aks ettirishni tadqiq etish bilan belgilanadi hamda bir qator umumkasbiy va kasbiy kompetentliklarni shakllantirishga imkon beradi. Mazkur maqolada ushbu vositalardan foydalangan holda mustaqil ta'limni tashkil etish hamda shakllantirish metodologiyasi tahlil etiladi.*

Kalit soʻzlar: *taʼlim resurslari, mustaqil taʼlim, oʻqitish, metod, samaradorlik, elektron resurs, texnologiya.*

Аннотация. *Формирование у учащихся навыков самостоятельного обучения с помощью электронных образовательных ресурсов всегда интересовало исследователей-педагогов. Важное значение приобретает предоставление образовательных материалов через электронные образовательные ресурсы, что определяется исследованием адекватного отражения в педагогических технологиях современных научно-практических знаний и позволяет формировать ряд общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В данной статье будет проанализирована методология организации и формирования самостоятельного образования с использованием этих средств.*

Ключевые слова: *образовательные ресурсы, самостоятельное обучение, обучение, метод, эффективность, электронный ресурс, технология.*

Abstract. *Educational researchers have always been interested in the formation of students' independent learning skills with the help of electronic educational resources. The presentation of educational materials through electronic educational resources is of great importance, it is determined by the research of adequate reflection of modern scientific and practical knowledge in pedagogical technologies, and allows the formation of a number of general and professional competencies. This article analyzes the methodology of organizing and forming independent education using these tools.*

Key words: *educational resources, independent education, teaching, method, efficiency, electronic resource, technology.*

Jahonda axborotlashgan jamiyatning rivojlanib borishi boʻlajak muhandislardan uzluksiz tarzda bilimlarni mustaqil egallab, toʻldirib borishni, faoliyatlari davomida malaka va kasbiy mahoratlarini oshirishga intilishini taqozo etadi. Oʻz bilimini mustaqil oshirish bilan shugʻullanadigan boʻlajak mutaxassislar fan, taʼlim, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohalardagi yangiliklarni oʻrganish va ularni amalda qoʻllash asosida kasbiy hamda individual rivojlanish vazifalarini mustaqil ravishda belgilab olish qobiliyatiga ega boʻladi. Dunyo taʼlim tizimida elektron resurslardan foydalanish asosida talabalarda mustaqil taʼlim olish koʻnikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Elektron taʼlim texnologiyalaridan foydalanish shaxslarning taʼlim olish jarayonida muhim ehtiyojiga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan mustaqil taʼlim olishda elektron taʼlim resurslaridan samarali foydalanish yoʻllarini izlash va ulardan maqsadli foydalanishga alohida eʼtibor berilmoqda. Shunga muvofiq tarzda, taʼlim tizimida axborotlarni taqdim etishning oʻziga xos xususiyatlarini eʼtiborga olgan holda elektron taʼlim resurslaridan samarali foydalanish pedagogikada anʼanaviy boʻlgan, boʻlajak kasbiy faoliyatga hamda mustaqil taʼlim olish tamoyillariga asoslangan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-sonli Farmoni, 2019-yil 8-oktabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5847-sonli Farmoni, 2017-yil 20-apreldagi “Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-2909-sonli Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meʼyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni, shu jumladan, milliy elektron taʼlim resurslari yaratilishini jadallashtirish, xorijiy elektron taʼlim resurslarini tarjima qilish ishlarini tashkil etish, taʼlim jarayonida elektron resurslar salmogʻini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron oʻquv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida kutubxonalarda QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratishni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Mamlakatimiz olimlaridan ta'lim jarayoniga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish doirasida elektron resurslardan foydalanish usullari, masofadan o'qitish texnologiyalarini qo'llash muammolari ustida A.A.Abduqodirov, M.M.Aripov, U.Sh.Begimqulov, R.H.Jo'raev, F.I.Zakirova, R.D.Shodiev, N.I.Taylaqov, U.M.Mirsanovlar izlanishlar olib borishgan [1, 2].

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan I.M.Kuznesova, A.A.Kuznesov, I.A.Korovina, M.A.Izmaylovalar talabalarning o'z ustida ishlash tizimi, mustaqil faoliyatini tashkil etish borasida tadqiqot olib borgan bo'lsalar, Yu.P.Zinchenko, S.D.Karakozov, G.V.Knyazeva, V.A.Kudinovlar ta'lim jarayonini axborotlashtirish muammolari ustida izlanishlar olib borganlar [3].

Xorijiy mamlakatlardan Ch.Crook, K.Daphne, L.Galliani, E.C. Jansen, M.Nentwich, A.Pritchard, W.Richardson, C.Soukup kabi tadqiqochi- olimlarning pedagogikaga oid ilmiy-metodik izlanishlarida mazkur ilmiy ishimizda kerak bo'ladigan hamda ba'zi aspektlari ochib berilgan bir qancha ilmiy ishlanmalarni uchratish mumkin.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda elektron resurslardan foydalanishning hozirgi holati zamonaviy talablarga to'la javob bermaydi. Mazkur holat bo'lajak muhandislarni samarali tayyorlash yo'llarini topishning innovatsion usullarini izlash, mutaxassislarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi va ularni elektron ta'lim muhitida takomillashtirishning samarali vositalarini izlash zarurligini va dolzarbligi ko'rsatadi. Elektron ta'lim resurslarining didaktik imkoniyatlari ortib borishi, talabalarning elektron manbalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi. Elektron ta'lim resurslari va ulardan foydalanish ko'nikmalari talabalarga fanlarni o'zlarishda muhim asos yaratadi va katta imkoniyat beradi.

Mustaqil ta'lim tushunchasi "ta'lim" va "uzluksiz ta'lim" kabi tushunchalar bilan integratsiyalashgan holatda o'zaro bog'liq bo'lib, hozirgi kunda ta'lim olishning asosiy shakllaridan biriga aylanib borayotgan ta'lim turini anglatadi. Ta'lim olish jarayonining uzluksizligi edukologiya (ta'limshunoslik) nuqtai-nazaridan zamonaviy ta'limning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi [4].

Mustaqil ta'lim faoliyati ta'lim olishning asosiy didaktik vositalaridan biri bo'lib, mustaqil ta'lim ko'nikmasining shakllanishi bo'lajak mutaxassislikni egallashga, uzluksiz ta'lim tizimining barcha "yo'nalishlari" bo'yicha muvaffaqiyatli ta'lim olishga imkon beradi. Shubhasiz, bugungi kunda talabalarning mustaqil ta'lim olishi oliy ta'limining yetakchi faoliyatiga aylanib bormoqda, uning samaradorligi esa mustaqil ravishda ta'lim olishning shakllangan ko'nikmalariga bog'liq.

Bo'lajak muhandislarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda, ulardan foydalanishni rejalashtirish va tashkillashtirishga qaratilgan maqsad va vazifalarni belgilab olish metodikasiga e'tibor qaratish lozim. Elektron ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim oluvchilarga mustaqil ta'lim olish faoliyatini amalga oshirish uchun qulay bo'lgan imkoniyat yaratadi.

Ularning har birini yoshi va turar makoniga oid o'tkinchi chegaralar va to'siqlarni olib tashlab, ular uchun butun hayot davomida qulay bo'lgan tartibda sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi. Talabalar tomonidan elektron ta'lim resurslaridan faol ravishda mustaqil foydalanish bo'lajak mutaxassislarning ta'limiy, madaniy va kasbiy saviyasi darajasini oshirib boradi.

Elektron ta'lim resurslari talabalarning har tomonlama ma'naviy rivojlanshini shakllantirishga yordam beradi, bo'lajak kasbiy faoliyatning tegishli sohasida yuqori kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Elektron ta'lim resurslari tor ma'noda didaktik vosita hisoblanadi. Axborotni qidirib topish, ta'lim jarayonlarini boshqarish bilan bog'liq zamonaviy o'qitishning didaktik vositalariga "o'quv jarayonini tashkil etish va faoliyatining asosiy tamoyillariga javob beradigan dasturiy ta'minot va texnik vositalar" deb ataluvchi elektron ta'lim resurslari kiradi. Elektron ta'lim resurslari ustida olib borilgan turli tadqiqot ishlarini har xil mezonlarga muvofiq tahlil qilish natijasida elektron ta'lim resurslari quyidagicha tasniflanishi aniqlandi: yaratish texnologiyalari; tarqatish va foydalanish muhiti; amalga oshirishga xizmat qiluvchi resurslar; elektron ta'lim tarkibini tashkil etuvchi resurslar; maqsadni belgilanishiga ko'ra resurslar; funksional xususiyatiga ko'ra resurs turlari; joylashuviga ko'ra resurs turlariga ajratiladi.

Bo'lajak muhandislarda mustaqil ravishda ta'lim olish ko'nikmasini shakllantirishda foydalaniladigan elektron ta'lim resurslari majmuasi mazkur tadqiqot ishida har biri o'z funksional vazifalarini bajaradigan o'zaro bog'liq elementlar to'plami sifatida taqdim etilgan. Elektron axborot ta'lim resurslari majmuasi elementlarini elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalar, fanlarning elektron o'quv-metodik majmualari, o'quv portallari va saytlari, elektron kutubxonalarini tashkil qiladi. Mazkur tadqiqot ishida elektron ta'lim resurslari majmuasini tadbiq etishning asosiy maqsadi – talabalar tomonidan fanlarni samarali o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni mustaqil izlab topish va ulardan unumli foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish, bo'lajak muhandislarda mustaqil ta'limining tashkiliy, axborot-tahliliy va refleksiv ko'nikmalarini takomillashtirishdan iborat.

Elektron ta'lim resurslari tatbiq etilishiga qarab, ko'rgazmali o'quv qo'llanmalar, talabalar bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish uchun mo'ljallangan resurslar, ta'limni tashkil etishning avtomatlashtirilgan tizimlari kabi guruxlarga bo'linadi hamda tahlil qilindi. Elektron ta'lim resurslarining quyidagi asosiy: axborotlashtirish; tizimlashtirish va tarkiblashtirish; o'zini-o'zi nazorat qilish va o'quv materialini mustahkamlash; mustaqil ta'lim olish; resurslarni integratsiya qilish; ta'limning shaxsga yo'naltirish; interaktivlikni ta'minlash; moslashuvchanlik kabi didaktik vazifalari tahlil qilindi hamda elektron ta'lim resursini yaratish uchun asos qilib olindi [5]. Elektron ta'lim resurslarining yuqorida taqdim etilgan funksiyalaridan foydalanish talabalarga individual ta'lim olish, elektron ta'lim muhitiga moslashish va interaktiv mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish imkoniyatini beradi.

Mazkur tadqiqot ishida elektron ta'lim resurslarning ko'rib chiqilgan didaktik funksiyalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda bosqichma-bosqich ishlashni ta'minlash bilan bir qatorda, talabalarning individual ta'lim yutuqlarini kuzatish va nazorat qilish kabi pedagogik vazifalarni amalga oshirish imkoniyatini berashi ko'rsatilgan. Psixologik- pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agar talaba ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasini doimo o'zi baholab borsa, yangi bilimlarni o'rganish ancha samarali bo'ladi. Elektron ta'lim resurslari yordamida amalga oshirilgan o'zini-o'zi boshqarish imkoniyati talabalarning bilim olishda faolligini rag'batlantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Elektron ta'lim resurslari majmuasidan foydalangan holda talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyati boshqariladigan va talabalarning individual o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan bo'ladi. Elektron ta'lim resurslarining moslashuvchanlik, optimallashtiruvchi, rag'batlantiruvchi va o'zini-o'zi nazorat qilish vazifalarining pedagogik imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

tashkiliy – ta’lim olish jarayonini talabalarning individual, o’ziga xos xususiyatlariga moslashtirish; mustaqil ta’lim faoliyatining alohida traektoriyasi belgilash; elektron ta’lim resurslari bilan bosqichma-bosqich ishlash; axborot izlash faoliyatini faollashtirish;

texnologik - mustaqil ta’lim faoliyatini interaktiv va multimedia vositalari bilan qo’llab-quvvatlash; gipermatnli texnologiyalardan foydalanish; elektron ta’lim resurslari majmuasi elementlarining o’zaro bog’langan holda ta’sirini o’tkazishi;

didaktik - fan bo’yicha o’quv materiallarining kompyuterda ko’rgazmaliligi, oshkoraligi, tushunarliigi, vizuallashtirilganligi, elektron ta’lim resurslari majmuasi didaktik elementlarining tizimli o’zaro ta’siri;

tashxislash - o’quv topshiriqlarini bajarishda turli manbalardan foydalanish, o’zini-o’zi baholash [6].

Talabada mustaqil ta’lim faoliyatini rejalashtirish ko’nikmasining shakllanganligi elektron ta’lim resurslarida taqdim etilgan ma’lumotlardan oqilona foydalanib, mavzuga doir topshiriqlarni mustaqil bajarishi natijasida o’zini-o’zi baholash ko’nikmalari hosil bo’ladi. Ushbu bosqichda talabalar fanlarning elektron o’quv metodik majmualari va elektron kutubxonalardan foydalanadilar.

Bo’lajak muhandislarda mustaqil ta’lim ko’nikmasini shakllantirishning uchinchi bosqichi natijaviy bosqich bo’lib, har bir talaba yuqoridagi bosqichlarda egallagan bilim va ko’nikmalaridan foydalanib, mavzu bo’yicha belgilangan mustaqil ta’lim vazifalarini bajaradi. Bu bosqichning maqsadi - talabalarning mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini oshirish va mustahkamlashdan iborat. Talabalarga berilgan mustaqil ta’lim vazifalariga doir elektron adabiyotlar to’plami hamda veb kvest topshiriqlari elektron ta’lim platformasida taqdim etilgan.

Veb kvest bu muammoga yo’naltirilgan faoliyat bo’lib, unda talabalar o’zaro bog’liq bo’lgan ma’lumotlarning bir qismini yoki barchasini Internetdagi resurslardan oladi. Talabalar bu ta’lim texnologiyasidan foydalanish jarayonida elektron kutubxonalar, veb-saytlardagi ma’lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash uchun zarur bo’lgan kompyuter va axborot texnologiyalari sohalari bilan tanishadilar. Shunday ekan, dissertatsiyada tadqiqotning asosiy maqsadidan kelib chiqib, bo’lajak muhandislarning elektron ta’lim resurslaridan foydalanish orqali mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etishga mo’ljallangan maxsus dasturiy vosita ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish vazifasi qo’yilgan.

Ishlab chiqilgan elektron ta’lim platformasining maqsadi – talabalarning mustaqil faoliyatini tizimli ravishda tashkil etishga qaratilgan. Mazkur dasturning afzalliklari quyidagi 1-jadvalda keltirigan.

1-jadval.

Mavjud elektron resurslar va “Elektron ta’lim platformasi”ning o’ziga xosliklari

Mavjud elektron resurslar	Elektron ta’lim platformasi
Mavjud elektron resurslardan kerakli ma’lumotlarni izlab topish foydalanuvchiga biroz noqulaylikni keltirib chiqaradi: -izlash uchun ko’p vakt sarfi; - aniq ma’lumotning berilmasligi; -ko’p hollarda muammoning amaliy jihatlarini yoritishda qiyinchiliklarning yuzaga kelishi;	“Elektron ta’lim platformasi”dan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega: Talabalar uchun qulay imkoniyatlar yaratilganligi: vaqtning tejalishi; turli elektron resurslar bitta saytda joylashtirilganligi; foydalanishda tizimlilikning mavjudligi

-muammo yuzasidan bir qancha saytlarga murojaat qilish ehtimolining yuqoriligi.	mavzu bo'yicha ma'lumotlarning bosqichma-bosqich taklif etilishi; bir topshiriqdan ikkinchisiga o'tishda baholash imkoniyatining mavjudligi
---	--

Birinchi bosqich imitatsion o'yin texnologiyalari asosida talabalarda mavzuni mustaqil o'zlashtirishga motivatsiya beradi. O'yin texnologiyalari talabalarga ijobiy turtki berib, bevosita va bilvosita fanga bo'lgan munosabatlarni yangilaydi. Talabalar ta'lim olish faoliyati jarayonida ko'proq o'yinlarga muhoj. Ta'lim olish jarayoniga qo'yilgan doimiy talablar davomiyligi natijasida ular zerikarli bo'lib qolishi mumkin, lekin bu ularning zarurligini yo'qotmaydi. Mazkur jarayonlar ta'lim olishga yo'naltirgan o'yinlar, treninglar bilan sayqallansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiysi, talabalarning ruhiy va hissiy holati ko'tariladi. Tadqiqot jarayonida yaratilgan "Elektron ta'lim platformasi"da xotiraga murojaat, xarf terish, sirli jumla, mening qahramonim, zaif bo'g'in, bu kim kabi o'yin texnologiyalari o'z aksini topgan.

Taklif etilgan o'yinlar orqali talabalar: o'zlarining to'plangan bilim va ko'nikmalarini ijtimoiy jihatdan maqbul tarzda namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar; tabiiy impulslardan biri bo'lgan aqliy impulsni mos ravishda ko'rsatish imkoniyati orqali tajribasi ortadi; emotsional-hissiy munosabatlarni rivojlantirish imkoniyatini topadi; ta'lim olishda uchrashi mumkin keskinliklarni bartaraf etish imkoniyatini beradi; ijtimoiy qoidalarni o'rganadi; bilimlarini boyitib borish, o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantirib boradi.

Ikkinchi bosqich bu o'rganish bosqichi bo'lib, talabalar o'qituvchi tomonidan o'tilgan mavzu rejasining har bir bandiga doir ma'lumotlarni mustahkamlash, mustaqil ravishda o'zlashtirib olingan bilim va ko'nikmalarni onlayn testlar orqali nazorat qilib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Har bir bandga doir bajarilgan test natijasi keyingi bandga o'tishni belgilab beradi. Agar talabaning mazkur banddan olgan test natijalari qoniqarli bo'lmasa, ushbu bandni qayta o'zlashtirishga majbur bo'ladi. Barcha bandlardan eng kamida qoniqarli baho olgan talabalarga keyingi bosqichga, ya'ni amaliy mashg'ulotlar vazifalarini bajarish bosqichiga o'tishga ruxsat beriladi. Bu bosqichda amaliy mashg'ulotlar yuzasidan berilgan nazariy va uslubiy ko'rsatmalarni mustaqil o'zlashtirish natijasida, talabalar o'qituvchi tomonidan o'tiladigan auditoriya amaliy mashg'ulotlariga tayyorlanib boradilar. Bu jarayon esa o'qituvchidan amaliy mashg'ulot mavzusi tegishli yangi ma'lumotlarni o'zlashtirib, talabalarga taqdim etishni talab etadi, ya'ni o'z ustida ishlashini talab etadi. "Elektron ta'lim platformasi"da taqdim etilgan amaliy mashg'ulot vazifalarini o'zlashtirib bo'lgandan so'ng, tizim talabalarga tezkor (mantiqiy) savol- javoblarni taqdim etadi. Ushbu savol va javoblardan yetarlicha ball olgan talabalarga laboratoriya ishlarini bajarishga ruxsat beriladi. Laboratoriya ishlari topshiriqlari mustaqil bajarilgan fayllar tekshirish uchun o'qituvchiga taqdim etiladi.

Platformada ishlashning uchinchi bosqichida talabalar mustaqil ta'lim mavzulari yuzasidan veb-kvest vazifalarini bajarishi lozim. Pedagogikadagi veb-kvest muammoli vazifa bo'lib, ularni bajarish uchun Internetning axborot resurslaridan foydalaniladi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi topshiriqlarni tuzishda Internetda kerakli ma'lumotlarni topish mumkin bo'lgan materiallarni tanlaydi, talabalarga tegishli giperhavolalar beradi. Bularning barchasi veb-kvest sifatida ishlab chiqilgan va tuzilgan "Elektron ta'lim platformasi" resurslarida saqlanadi. Talabalar individual ravishda veb-kvestning taklif qilingan vazifalarini bajaradilar, oxirida ular mavzu bo'yicha o'zlarining veb- sahifalarini yoki boshqa ijodiy ishlarini elektron, bosma yoki og'zaki shaklda taqdim etadilar.

“Elektron ta’lim platformasi”da taklif etilgan veb-kvestlarni bajarishda talabalar tayyor javoblar yoki yechimlarni olmaydilar, ular o’zlariga berilgan vazifani mustaqil ravishda bajaradilar. Shu sababli, mazkur Veb-kvestlar bilan ishlash talabalarga quyidagi holatlarga yordam beradi [7]:

talabalarni o’z ustida ishlashi, imkoniyatlarni tahlil qilishi, o’zlari erishgan natijalarini baholashiga;

o’z mustaqil faoliyatini tashkil etishga;

veb-kvestlardagi muammoli vaziyatlar yechimini topish orqali tanqidiy va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishga;

individual yondashuvni amalga oshirishga;

kasbiy tafakkur qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, veb-kvest texnologiyasi faoliyatga asoslangan yondashuvga ega, deb aytishimiz mumkin.

Elektron ta’lim platformasida mustaqil ta’lim mavzusi yuzasidan kerak bo’ladigan elektron ta’lim resurslari elektron adabiyotlar, elektron uslubiy ko’rsatmalar, elektron veb-sayt manzillari bitta oynada jamlanganligi talabalar uchun qulayliklar yaratadi. Jumladan, talabalarining elektron adabiyotlar bilan ishlay olish ko’nikmasi rivojlanadi, mustaqil ta’lim mavzusiga doir turli manbalardan olingan ma’lumotlarni tahlil qilish, ko’p vaqt sarflamasdan, samarali natijalarga erishish imkoniyatlariga ega bo’ladilar. Bunday pedagogik metodni qo’llash talabalarga mustaqil ta’lim mavzularini qismlarga bo’lib o’rganish bilan bir qatorda mavzuni chuqurroq tahlil qilishga, mohiyatni, mazmunini tushunishga yordam beradi.

Talabalar tomonidan mustaqil ta’lim topshiriqlarini samarali va mazmunli bajarilganligini, o’zlashtirilgan bilim va ko’nikmalarni amaliyotga tadbiq qilish hamda ijodiy fikrlash qobiliyatlari darajasini aniqlash maqsadida, har bir mavzuga mos veb-kvest ishlab chiqilib, taqdim etilgan. Elektron ta’lim platformasida taqdim etilgan veb-kvestni talaba tomonidan mustaqil bajarilib, qilingan ishlar faylini yuklab, o’qituvchiga taqdim etish orqali talabalarining qilingan ishlari natijasi baholanadi. Veb-kvestni bajarish natijasida talabalarining elektron ta’lim resurslaridan hamda Internet sahifalaridan foydalanib, kerakli ma’lumotlarni tezkor izlab topishni, kasbiy faoliyatga oid muamaning yechimini topishni o’rganish bilan bir qatorda mustaqil, ijodiy va erkin fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Talabalarda elektron ta’lim resurslardan foydalanish asosida mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini takomillashtirish metodikasini takomillashtirish (axborot texnologiyalari fani misolida) mavzusida olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar taqdim etiladi:

Muhandislik oliy ta’lim muassasalarida elektron ta’lim resurslari, hamda tadqiqotlar doirasida taklif etilgan o’qitish tamoyillari va algoritmlari Axborot texnologiyalari fanini o’qitish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, talabalarining olgan bilim va ko’nikmalarini mustahkamlash, darsdan tashqari bo’sh vaqtlaridan samarali va mazmunli foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Axborot texnologiyalari fanini o’qitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanishni takomillashtirish uchun metodik va dasturiy ta’minotiga alohida e’tibor qaratish zarur.

Axborot texnologiyalari fanidan mustaqil ta’limni tashkil etishda pedagogik metodlar, texnologiyalar hamda dasturiy vositalari bilan birgalikda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish lozim. Bunda bo’lajak muhandislarning fanga bo’lgan qiziqishi va motivatsiyasi uyg’onadi hamda kreativ fikrlashi oshish bilan bir qatorda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish ko’nikmasi oshib boradi.

O'quv mashg'ulotlari davomida va mustaqil ta'lim ishlarini bajarishda elektron ta'lim resurslardan foydalanish bo'lajak muhandislarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish bilan bir qatorda, axborot makonida kerakli axborotlarni tezkor topish, nostandart vaziyatlarda tezkor qarolar qabul qilish va uning oqibatlarini taxmin qila olish kabi muhandislar uchun muhim bo'lgan kasbiy fazilatlarni takomillashtirish uchun xizmat qiladi [8].

Yuqoridagi xulosalar asosida quyidagi tavsiyalarni taqdim etamiz:

Axborot texnologiyalari fanidan mustaqil ta'limni tashkil etishga mo'ljallangan elektron ta'lim resurslari davlat ta'lim standartlariga mos kelishi hamda talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Oliy ta'lim tizimida o'tiladigan Axborot texnologiyalari fanini o'qitish samaradorligini oshirish uchun taklif etilayotgan elektron ta'lim platformasini boshqa fanlarga nisbatan ham tadbiiq etish mumkin.

Onlayn foydalanishga mo'ljallangan mustaqil ta'lim platformalarini yaratishda imkoniyati cheklangan talaba-yoshlarning foydalanish imkoniyatlarini hisobga olish lozim.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Taylaqov N.I. Elektron darslik yaratishga qo'yiladigan talablar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2015, 2-son. –17- 20-b.
2. Taylaqov N.I., Usmonov M. Uzluksiz ta'lim jarayonida innovatsion texnologiya- lardan foydalanishning ahamiyati. // «Uzluksiz ta'lim» jurnali, 2013, 5-son. –67- 70-b.
3. Usmonov M. Interaktiv elektron o'quv kurslar – o'qitish faoliyatining yangi vo- sitasi sifatida. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2011, 6-son. –22-23-b.
4. Djuraev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – T: «Sano-standart», 2010. –87-b.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini jo- riy etishning ilmiy- nazariy asoslari: monografiya. – T: «Fan», 2017.
6. Begimqulov U.Sh. va b. Ta'limda axborot texnologiyalari: metodik qo'llanma. – T: «O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi», 2010.
7. www.ziyonet.uz
8. www.natlib.uz

УДК: 378.147:62

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

<https://zenodo.org/records/14956564>

Мир-Юсупова Мухайё Алимжановна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу методических основ преподавания технологии в высших учебных заведениях. В ней рассматриваются актуальные проблемы, связанные с постоянным обновлением технологий и необходимостью адаптации учебного процесса к новым реалиям. Авторы анализируют современные подходы к преподаванию технологии, уделяя особое внимание интеграции новых технологий, развитию у студентов практических навыков и инновационного мышления. В статье приводятся рекомендации по оптимизации учебного процесса и повышению эффективности обучения технологии в ВУЗах.*

Ключевые слова: *методические основы, преподавание, технология, высшее учебное заведение, инновации, практические навыки, интеграция технологий, современные подходы.*

Annotatsiya. *Maqola oliy o'quv yurtlarida texnologiyani o'qitishning metodik asoslarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda texnologiyalarning doimiy yangilanishi va o'quv jarayonini yangi sharoitlarga moslashtirish zarurati bilan bog'liq dolzarb muammolar ko'rib chiqiladi. Texnologiyani o'qitishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qiladi, talabalarda yangi texnologiyalarni integratsiya qilish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va innovatsion fikrlashga alohida e'tibor qaratadi. Maqolada*

